

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

**ИНСТИТУТ ЗЕМНОГО МАГНЕТИЗМА, ИОНОСФЕРЫ
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН**

Препринт No.3 (1099)

**Ю.И.Гурфинкель, Т.А.Гусева, Х.Д.Канониди, В.В.Любимов,
В.Н.Ораевский, С.А.Шарьгин**

**ОПЫТ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГОВЫХ
РАБОТ В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА, КУРОРТНЫХ
ЗОН И В КЛИНИКАХ**

Работа доложена на Международном симпозиуме
"Корреляции биологических и физико-химических
процессов с космическими и гелио-геофизическими
факторами", посвященному столетию со дня рождения
основателя гелиобиологии А.Л.Чижевского (1897-1964)
и проводившемуся с 23 по 28 сентября 1996 г. в
г. Пушкино, Московской области.

Москва 1997

УДК 550.838.

Гурфянкель Ю.И., Гусева Т.А., Канонида Х.Д., Любимов В.В., Ораевский В.Н., Шарыгин С.А. Опыт и результаты проведения мониторинговых работ в условиях промышленного города, курортных зон и в клиниках. Препринт No.3 (1099) М.: ИЗМИРАН, 1997. - 14 с.

Проведение мониторинговых работ в условиях города и в медицинских учреждениях стало реально возможным после того, как были созданы современные диагностические приборы, позволяющие проводить многопараметрический мониторинг окружающей среды в условиях с достаточно большим уровнем техногенных электромагнитных помех.

На основе созданных в период с 1990 по 1996 гг. современных приборов, демонстрируется опыт и результаты мониторинга окружающей электромагнитной обстановки в некоторых клиниках г. Москвы и городах-курортах и курортных зонах.

Приводится перечень публикаций, сделанных авторами в результате проведенных работ.

ВВЕДЕНИЕ

Окруженные большим количеством электронных и электроприборов как на производстве, так и в быту, люди часто не знают, в какой мере они подвергаются вредным и биологически опасным реально действующим в условиях города, практически во многих его местах, видам электромагнитных излучений. Поэтому проведение мониторинга окружающей среды при помощи специальных приборов позволяет в настоящее время точно знать о наличии вредных искусственно создаваемых электромагнитных излучений и степени их биотропного влияния на организм.

Началом активного проведения работ по электромагнитному мониторингу окружающей среды в городских условиях послужило создание В.В.Любимовым [14, 15] в начале 90-х годов опытных образцов малогабаритных и надежных диагностических магнитометров (ДМ), способных работать в условиях с большим уровнем техногенных помех. ДМ успешно использовались для проведения электромагнитного мониторинга в условиях клиник г.г. Москвы, Ялты, Кисловодска и т.д. [5, 21], что позволило организовать непрерывную службу слежения за окружающей электромагнитной обстановкой в реальном времени, своевременно проводить терапию магнитоиндуцируемых больных. Так ДМ, установленный в Центральной клинической больнице (ЦКБ) №.3 МПС г.Москвы и проработавший в непрерывном режиме более 5-ти лет, стал основой для проведения ряда работ как методического, так и исследовательского характера, позволил Лаборатории магнитобиологии, руководимой В.И.Гурфинкелем, накопить опыт и выработать необходимые рекомендации по выявлению и лечению магнитоиндуцируемых кардиологических больных.

Доступность использования импортной микропроцессорной элементной базы стала решающим фактором по пути создания средств для проведения исследовательских и мониторинговых

работ, создания серии недорогих малогабаритных многоканальных цифровых накопителей данных [12], что позволило нам вплотную подойти к реализации идеи многопараметрического мониторинга окружающей среды в городских условиях, в клиниках, в жилых и производственных помещениях [37]. Созданные приборы могут решать целый ряд научных, исследовательских и прикладных задач в геофизике, найти широкое применение в медицине и магнитобиологии, использоваться для проведения многопараметрического мониторинга окружающей среды как в лабораторных так и в полевых условиях, применяться для изучения электромагнитной экологии и обстановки в жилых помещениях.

Создание современных малогабаритных переносных приборов на основе магнитоэлектрических датчиков различных типов и конструкций, позволяющих проводить электромагнитные исследования в помещениях любого типа и размера, позволило провести ряд специальных работ по исследованию электромагнитной обстановки как в производственных и лечебных, так и в жилых помещениях [14, 17, 37].

Электромагнитный мониторинг производственных и жилых помещений, при помощи созданных оригинальных приборов, позволил нам проводить их сертификацию, картирование, определение вредных источников излучений и т.д., что может заинтересовать как службы санэпидемстанций, так и службы, занимающиеся строительством и продажей жилищ, службы транспорта (особенно метрополитена, где люди подвержены сильному импульсному электромагнитному излучению), людей, проживающих в непосредственной близости от электрофицированных железных дорог, линий метрополитена и крупных промышленных предприятий, а также имеющиеся в городах Центры электромагнитной безопасности.

Результаты и методы некоторых проведенных нами мониторинговых работ в городских клиниках и курортных зонах обсуждаются ниже.

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГОВЫХ РАБОТ

1. Проведение работ в условиях города и в клиниках.

В двух клиниках г. Москвы, удаленных друг от друга в направлении с севера на юг на расстоянии 9,1 км, были исследованы помещения с целью выбора мест для оптимальной установки магнитометрических приборов [20, 39]. При помощи магнитометров MAGIC МФ-03-М [14-15, 17-19, 36] проведена микромагнитная съемка в помещениях клиник, произведена их электромагнитная аттестация. Пример картирования одного из помещений в одной из клиник г. Москвы (Погодинская ул.5) показан на рис.1, где установлена необходимая магнитометрическая аппаратура, при помощи которой налажена и в течение двух лет действует служба слежения за окружающей электромагнитной обстановкой в реальном времени. Проведены исследования градиента вариаций магнитного поля в городских условиях (см. табл.2 в работа [21]), изучались особенности вклада техногенной электромагнитной составляющей в результаты измерений [20, 39]. Контроль получаемых данных, их корреляция, осуществлялся по данным Центральной магнитной обсерватории (ЦМО) Москва 2, расположенной по прямой к югу от созданной в г. Москве измерительной базы.

Продолжено использование ДМ в здании клиники ЦКБ №.3 МПС, расположенной в северо-западной части г.Москвы по адресу ул.Часовая 20, где также организована непрерывная служба слежения за окружающей электромагнитной обстановкой в реальном масштабе времени, что позволило иметь постоянно данные о текущей возмущенности магнитного поля и своевременно проводить терапию магнитозависимых больных при начале магнитной бури [1-8, 15, 17, 20-22, 31-34, 37, 39]. ДМ типа ДМП-1 [10] работает в непрерывном режиме в ЦКБ №.3 МПС уже в течение пяти лет [1-3]. Контроль получаемых данных, их корреляция, осуществляется по данным ЦМО Москва 2 [20, 39].

В течение последних 10-ти месяцев параллельно с ДМП-1

работает регистратор магнитной активности (PMA) IDL-04 [2, 11-13, 42], который позволяет регистрировать, накапливать (в зависимости от установленного режима работы - в течение 14...113 суток), обрабатывать медленноменяющуюся информацию от восьми аналоговых датчиков, автоматически отслеживать и анализировать текущие магнитные возмущения по двум магнитометрическим каналам. В приборе использован оригинальный алгоритм работы, который позволяет рассчитывать и визуализировать индекс магнитной активности на основе поиска, выявления и определения дней со спокойной геомагнитной обстановкой, проводить цифровую фильтрацию измеренных данных при работе в условиях с большим уровнем техногенных электромагнитных помех. В качестве примера, на рис.2 приведены 3-х суточные графики измеренных с помощью IDL-04 в ЦКБ No.3 МПС вариаций D-составляющей вектора магнитной индукции (ВМИ) поля Земли осложненные различного рода техногенными шумами и помехами (кривая А) и те же данные, но подверженные цифровой фильтрации (кривая Б) при помощи оригинальных программ-фильтраторов.

Накопленный опыт использования современных ДМ различных типов и конструкций в клиниках показал принципиальную возможность применения созданной нами магнитометрической аппаратуры в условиях с достаточно большим уровнем техногенных электромагнитных помех. Экспериментально доказана возможность и необходимость регистрации магнитных бурь в условиях клиники [1-5, 16, 20-22, 31-34, 37, 39].

На основе персонального компьютера создан банк данных по мониторингу электромагнитной обстановки и зарегистрированным в условиях клиник магнитным бурям. Разработан пакет оригинальных компьютерных программ, позволяющих производить визуализацию и цифровую фильтрацию получаемых данных в условиях, где уровень техногенных помех в несколько раз превышает уровень реального сигнала [1-3, 20, 39]. Проводятся шеф-наладочные и профилактические работы с ДМ, установленными в клиниках. Ведется статистический и корреляционный анализ получаемой информации [6-8].

2. Проведение работ в курортных зонах.

В период с 1990 по 1993 гг. на территории сейсмостанции "ЯЛТА" проводились работы с целью организации в г.Ялта непрерывного электромагнитного мониторинга окружающей среды [9, 35]. Были проведены исследования уровня техногенных шумов и помех в местах предполагаемой установки магнито-чувствительных датчиков, проведено магнитное картирование помещений и исследования пространственного градиента поля [9, 24-26, 35].

Организованный непрерывный многоканальный мониторинг окружающей электромагнитной обстановки в условиях города-курорта с одновременным применением от трех до пяти компонентных и модульных магнитометров различных типов и конструкций позволил зафиксировать и оценить максимальный уровень фоновых электромагнитных шумов, который в различных измерительных точках в утреннее, дневное и вечернее время, не превышал 1,5...5 нТл, а в ночное время суток уменьшался до 0,5...2 нТл. При этом максимально зафиксированная амплитуда электромагнитных помех от проходящего транспорта не превышала в различных измерительных точках от 3 до 12 нТл [25].

Аналогичные работы по мониторингу окружающей электромагнитной обстановки проводились в г. Кисловодске на базе Пятигорского НИИ Курортологии и физиотерапии [21], где было установлено и одновременно работало два ДМ. Уровень зарегистрированных фоновых электромагнитных шумов в дневное время здесь не превышал 2...5 нТл, уменьшаясь примерно в 1,5...2 раза в ночное время суток.

Результаты обработки и анализа данных, полученных в процессе проведения длительных непрерывных измерений, при сравнении их с данными некоторых, расположенных в Крыму и на Кавказе, магнитных обсерваторий, показали довольно высокую их корреляцию ($R > 0,85$). Это позволяет нам сделать вывод о перспективности организации и создания мониторин-

говых служб наблюдения за электромагнитной обстановкой в курортных зонах, в больших и малых курортных городах и курортных клиниках.

3. Работы на герпетологическом биосейсмополигоне.

На территории Государственного Викитского ботанического сада (НБС) УААН в Крыму действует герпетологический биосейсмополигон, на котором проводятся работы по исследованию предвестников землетрясений [23, 26]. Он представляет собой участок склона, общей площадью около 300 кв.м., с травянистой и кустарниковой парковой растительностью, расположенный на территории арборетума (дендрария). Здесь, начиная с 1984 г., С.А. Шарыгиным [27] проводятся наблюдения за скальными крымскими ядерицами и безногими желтопузиками, постоянно живущими в своих естественных природных условиях. Поведение этих популяций рептилий хорошо известно: за несколько часов перед землетрясением все они покидают свои норы и убежища, выходят на поверхность даже ночью или зимой, просыпаясь от спячки. Эффект биопредвестника состоит в том, они в этом случае занимают всегда только горизонтальное положение. Однако известны случаи ложных сигналов "биопредвестников" землетрясений, происходящие после начала и в период сильных геомагнитосферных возмущений и бурь. Магнитные бури с внезапным началом часто вызывают у различных животных реакцию, сходную с поведением перед землетрясением, но без опережения во времени. В результате проведенных исследований [28] стало ясно, что рептилии реагируют и на аномальные изменения (возмущенность) естественного магнитного поля (в частности, его вертикальной составляющей - B_z). Это позволило поставить вопрос и предпринять действенные меры по организации на биосейсмополигоне службы по мониторингу электромагнитной обстановки.

Начиная с 1992 г., на протяжении четырех последних лет, в НБС ведется непрерывный круглосуточный электромагнитный мониторинг окружающей среды при помощи различного

типа магнитометрической аппаратуры [23, 26-30, 40]. С помощью феррозондовых диагностических магнитометров типа MAGIC МФ-03 [15, 17-19, 36, 40], а также протонных магнитометров типа ММП-203 были проведены исследования уровня различных шумов и помех на полигоне, исследованы характеристики электромагнитного поля в его центре, в месте установки магниточувствительных датчиков, проведено картирование местности [26]. При этом обнаружено, что максимальная амплитуда электромагнитных помех не превышает 0,5...2 нТл (по различным компонентам ВМИ), а импульсные помехи от редко проходящего транспорта не превышают 3...5 нТл. Периодический сравнительный анализ получаемых данных записи магнитного поля на полигоне в НБС показал их хорошую корреляцию с данными расположенных в Крыму обсерваторий.

Анализ результатов электромагнитного мониторинга окружающей среды и сопоставление их с поведением рептилий - живых биоиндикаторов, дает возможность максимально уменьшить вероятность получения ложных сигналов от "биопредвестников" землетрясений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Организованный в клиниках непрерывный мониторинг окружающей электромагнитной обстановки в реальном масштабе времени позволяет помочь в оказании своевременной помощи людям, подверженным повышенной чувствительности к изменениям магнитного поля в период геомагнитосферных возмущений и бурь [4-8].

В результате этих работ получена уникальная возможность контроля и оценки получаемых данных с данными ЦМО, расположенной на расстоянии в 40 км примерно в южном направлении от измерительных точек (измерительной базы градиента вариаций), организованных в г. Москве.

Применение современной магнитометрической аппаратуры [14, 15, 17, 36] и использование методов оптимальной цифровой фильтрации данных повысило точность проводимых в ус-

ловиях города измерений и достоверность получаемой информации, позволило более надежно проводить работы, имеющие длительный прогностический характер, связанные, например, с прогнозом землетрясений, с регистрацией магнитных бурь, влияющих на здоровье больных людей, с фиксацией явлений аномального характера [27-30] и т.д.

Применение диагностических магнитометров на биосейсмополигоне в НБС позволил установить тот факт, что поведение рептилий является аномальным не только перед землетрясениями, но также и во время геомагнитосферных возмущений и бурь.

В настоящее время подготовлены и ждут финансирования несколько проектов современных приборов, в том числе и для индивидуального пользования, которые могут быть использованы для проведения электромагнитного мониторинга окружающей среды и обстановки при проведении исследовательских работ в локальных помещениях [37, 38, 41].

ЛИТЕРАТУРА

1. ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЕВИМОВ В.В. Геомагнитный мониторинг в условиях клиники // Крымский Международный семинар "Влияние солнечной активности, на медицинские, био-логические и физико-химические процессы", Тезисы докладов. Крым, Фрунзенское, 1995. С.62 - 63.
2. ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЕВИМОВ В.В. Опыт экранирования пациентов с ишемической болезнью сердца и организация службы слежения за геомагнитной обстановкой в условиях клиники. Препринт №. 1 (1097) М.: ИЗМИРАН, 1997. - 25 с.
3. ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЕВИМОВ В.В. Опыт защиты пациентов с ишемической болезнью сердца от геомагнитных возмущений и организация мониторинга электромагнитной обстановки в клинике: реализация идеи А.Л.Чижевского // Международная конференция "А.Л. Чижевский", посвященная 100-летию со дня рождения А.Л.Чижевского (25-26 февраля 1997г., МГУ, Москва). Тезисы докладов. М., 1997.
4. ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЕВИМОВ В.В., ОРАЕВСКИЙ В.Н. Опыт геомагнитного мониторинга в условиях клиники // Конференция "Экология и геофизика". Тезисы докладов. Дубна, 1995. С.130 - 131.
5. ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЕВИМОВ В.В., ОРАЕВСКИЙ В.Н. Опыт применения диагностического магнитометра в клинике неотложных состояний // Биофизика, М.: Наука, 1995.Т.40. Вып.5. С.1042 - 1049.
6. ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЕВИМОВ В.В., ОРАЕВСКИЙ В.Н., ПАРФЕНОВА Л.М., БРЕБЕВ А.С. Влияние геомагнитных возмущений на капиллярный кровоток у больных ишемической болезнью сердца // Биофизика. М.: Наука, 1995. Том 40. Вып.4. С.793 - 799.
7. ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЕВИМОВ В.В., ОРАЕВСКИЙ В.Н., ПАРФЕНОВА Л.М., БРЕБЕВ А.С. Влияние геомагнитных возмущений на капиллярный кровоток у больных ишемической болезнью сердца. Препринт №.1 (1051) М.: ИЗМИРАН, 1994. - 26 с.
8. ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЕВИМОВ В.В., ОРАЕВСКИЙ В.Н., ПАРФЕНОВА Л.М., БРЕБЕВ А.С. Влияние магнитных бурь на капиллярный кровоток у больных ишемической болезнью сердца //Международный симпозиум "Корреляции биологических и физико-химических процессов с солнечной активностью и другими факторами окружающей среды". Тезисы докладов. Пудино, 1993. С.75 - 76.

9. ГУСЕВА Т.А., КАКОВИДИ Х.Д., ЛЮБИМОВ В.В. Электромагнитный мониторинг в центре города Ялты // Международный симпозиум "Мониторинг окружающей среды и проблемы Солнечно-Земной физики". Тезисы докладов. Томск, 1996. С.44 - 45.
10. Диагностический магнитометр ДМП-1. Проспект Акционерного общества оптоволоконных и электронных систем IVT. 1991.
11. ЗВЕРЕВ А.С., КИРЯКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В. Регистратор магнитной активности // Приборы и техника эксперимента. М.: Наука, 1997. No.1.
12. ЗВЕРЕВ А.С., КИРЯКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В. Универсальные регистраторы данных "ИМПЕДАНС" для геофизики и проведения мониторинга окружающей Среды // Конференция-школа "Технические средства изучения и освоения океанов и морей. Состояние и перспективы" Труды конференции. М.: ИО РАН, 1996. С.24.
13. КИРЯКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В., ТИЩЕНКО А.Г. Регистратор магнитной активности для больницы и клиник // Конференция "Экология и геофизика". Тезисы докладов. Дубна, 1995. С.129 - 130.
14. ЛЮБИМОВ В.В. Компонентные магнитометры для науки и медицины // Конференция "Экология и геофизика". Тезисы докладов. Дубна, 1995. С.55 - 56.
15. ЛЮБИМОВ В.В. Малогабаритные, экономичные и дешевые компонентные вариометры для нужд науки и медицины. Препринт No 60 (1007) М.: ИЗМИРАН, 1992. - 21 с.
16. ЛЮБИМОВ В. Союз геофизики и медицины // "Крымская газета" (г.Ялта) от 19 мая 1994 г. С.4.
17. ЛЮБИМОВ В.В. Феррозондовые диагностические магнитометры, созданные в ИЗМИРАН в период с 1989 по 1994 гг. (Обзор). Препринт No.15 (1065) М.: ИЗМИРАН, 1994. - 19с.
18. ЛЮБИМОВ В.В., ВИДРИН В.В. Малогабаритный цифровой компонентный магнитометр // Приборы и техника эксперимента. М.: Наука, 1995. No.5. С.206 - 207.
19. ЛЮБИМОВ В.В., ВИДРИН В.В. Малогабаритный цифровой компонентный феррозондовый магнитометр MAGIC МФ-03-М. Препринт No.14 (1064) М.: ИЗМИРАН, 1994. - 18 с.
20. ЛЮБИМОВ В.В., ГУРФИНКЕЛЬ Д.И., КАКОВИДИ Х.Д. Опыт и результаты исследования окружающей электромагнитной обстановки в некоторых клиниках города Москвы при помощи диагностических магнитометров типа MAGIC // Международный симпозиум "Мониторинг окружающей среды и проблемы Солнечно-Земной физики". Тезисы докладов. Томск, 1996. С.89 - 90.
21. ЛЮБИМОВ В.В., ГУРФИНКЕЛЬ Д.И., ОРАЕВСКИЙ В.Н. Опыт применения диагностических магнитометров в условиях города и в клиниках. Препринт No.99 (1046) М.: ИЗМИРАН, 1993. - 28 с.
22. ЛЮБИМОВ В.В., ЗАРУЦКИЙ А.А. Диагностический магнитометр - индикатор магнитной бури // Приборы и техника эксперимента. М.: Наука, 1996. No.2. С.171.
23. ЛЮБИМОВ В.В., БАРИГИН С.А. Применение диагностических магнитометров для проведения непрерывного электромагнитного мониторинга на прогностическом герпетологическом полироне в Никитском ботаническом саду // 4-й Международный Пушкинский симпозиум "Корреляции биологических и физико-химических процессов с космическими и гелио-геофизическими факторами". Тезисы докладов. Пушино, 1996. С.76 - 77.
24. Магнитометрические исследования в Крыму в 1990 - 1991гг. Отчет. М.: ИЗМИРАН, 1992. - 55 с.
25. Магнитометрические исследования на сейсмостанции ЯЛТА и в районе Никитского ботанического сада в июле-августе 1992 г. Отчет. М.: ИЗМИРАН, 1992. - 36 с.
26. Магнитометрические исследования в Никитском ботаническом саду в июле-августе 1993 г. Отчет. М.: ИЗМИРАН, 1993. - 53 с.
27. БАРИГИН С.А. Когда ядерицы подадут знак // Газета "Крымские известия"/Биосейсмология. Симферополь, 25 октября 1996 г. No.201. С.3.
28. БАРИГИН С.А., ЛЮБИМОВ В.В. Биологические предвестники землетрясений и геофизические аномальные явления // "Мир непознанного". 1996.
29. БАРИГИН С.А., ЛЮБИМОВ В.В. Биологические предвестники землетрясений и геофизические аномальные явления // 2-я Международная конференция "Новые информационные технологии в медицине и экологии". Тезисы докладов. Гурзуф, 1996.
30. БАРИГИН С., ЛЮБИМОВ В. Животные - НЛО - землетрясения // Непоседа. Харьков, 1995. No.5-6. С.14 - 19.
31. GURFINKEL Yu., LYUBIMOV V. and ORAEVSKY V. Geomagnetic Monitoring: Experience and Prospects in Medicine and Biology // Third International Congress of the European Bioelectromagnetic Association / Book of Abstracts. Nancy, France, 1996. P.24 - 26.
32. GURFINKEL' Yu.I., LYUBIMOV V.V., ORAEVSKII V.N. Experience in the Use of a Diagnostic Magnetometer in the Emergency Clinic // Biophysics, 1995.V.40, No.5. P.1047 - 1054.
33. GURFINKEL Yu., LYUBIMOV V., PAFENKOVA L. Geomagnetic Monitoring: Experience and Application in Medicine // Международное совещание Европейской Биоэлектромагнитной Ассоциации (ЕБЗА) "Действие ЭМП на биосистемы". Тезисы докладов, 15-18 мая 1995г., г.Пушино, 1995. С.14.

34. **GURFINKEL Yu., LYUBIMOV V., ORAEVSKY V., PARFENOVA L.** Geomagnetic Monitoring: Experiments and Prospects in Biology and Medicine // Biophotonics. "Non-equilibrium and Coherent Systems in Biology, Biophysics and Biotechnology". Abstracts. Moscow: Bioinform Services Co., 1995. p.473 - 476.
35. **GUSEVA T.A., KANONIDI Kh.D., LYUBIMOV V.V.** Results of electromagnetic monitoring in Yalta//The Fours International Pushchino Symposium "Relations of Biological and Physico-Chemical Processes With Space and Helio-Geophysical Factors" Abstracts. Pushchino, 1996. P.20 - 21.
36. **LYUBIMOV V.V.** Compact, efficiency and inexpensive component variometers for science and medicine needs//International Workshop & Exhibition on Geophysics. Abstracts of papers. Hanoi, 1996. P.163.
37. **LYUBIMOV V.V.** Electromagnetic weather and monitoring of an environment: Experience of research and visualization of electromagnetic situations in industrial premises and inhabited lodgings // The Fours International Pushchino Symposium "Relations of Biological and Physico-Chemical Processes With Space and Helio-Geophysical Factors". Abstracts. Pushchino, 1996. p.99
38. **LYUBIMOV V.V.** Urban pagering network using as means of personal multiparametrical monitoring of an environment // The Fours International Pushchino Symposium "Relations of Biological and Physico-Chemical Processes With Space and Helio-Geophysical Factors". Abstracts. Pushchino, 1996. P.98 - 99.
39. **LYUBIMOV V.V., GURFINKEL Yu.I., KANONIDI Kh.D.** On the possibility of electromagnetic weather monitoring and electromagnetic control in conditions of Moscow clinics // The Fours International Pushchino Symposium "Relations of Biological and Physico-Chemical Processes With Space and Helio-Geophysical Factors". Abstracts. Pushchino, 1996. P.29.
40. **LYUBIMOV V.V., SHARYGIN S.A.** Diagnostic magnetometers using for realization of continuous electromagnetic monitoring on the prognostic herpetological ground in the Nikitsky Botanical Garden // The Fours International Pushchino Symposium "Relations of Biological and Physico-Chemical Processes With Space and Helio-Geophysical Factors". Abstracts. Pushchino, 1996. P.69.
41. **ZVEREV A.S., KIRIAKOV V.Kh. and LYUBIMOV V.V.** Magnetic activity recorder DYUVAS-5M for local control and assessment of the electromagnetic situation in premises // The Fours International Pushchino Symposium "Relations of Biological and Physico-Chemical Processes With Space and Helio-Geophysical Factors". Abstracts. Pushchino, 1996. P.93.
42. **ZVEREV A.S., KIRIAKOV V.Kh. and LYUBIMOV V.V.** Small-sized digital "IMPEDANCE" data logger systems for clinic medicine and geophysics // The Fours International Pushchino Symposium "Relations of Biological and Physico-Chemical Processes With Space and Helio-Geophysical Factors". Abstracts. Pushchino, 1996. P.92.

Рис. 1. Результаты картирования одного из помещений в клинике, где установлена магнитометрическая аппаратура.

Рис. 2. Запись вариаций D-составляющей ВМИ в ЦКБ No. 3 МПС при помощи IDL-04. Верхняя кривая - реальный сигнал, нижняя кривая - после цифровой фильтрации полученных данных.

Гурфинкель Юрий Ильич
Гусева Тамара Антоновна
Канониди Харлампий Дмитриевич
Любимов Владимир Валерьевич
Ораевский Виктор Николаевич
Шарыгин Сергей Александрович

**ОПЫТ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГОВЫХ РАБОТ
В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА, КУРОРТНЫХ ЗОН И
В КЛИНИКАХ**

Подписано к печати 23.01.97 г.
Усл. печ. л. 1,0. Бесплатно. Заказ .
Тираж 100 экз.

Отпечатано в ИЗМИР РАН
142092, г.Троицк, Московской области.